

Ancient Chinese Architectural Modulus : Rear Hall of Xixi Erxian Temple (西溪二仙庙后殿)

徐小刚 XuXiaoGang

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

ODI:10.5281/zenodo.16734295

Abstract: The rear hall construction ruler is 297.54 mm long, with each chi measuring 10 cun and 12 small cun. One chi is the basic module. Six small cun, four small cun, and 0.4 small cun are sub-modules. This set of architectural modules is similar to modern architectural modules. The proportions of each part of the building are constrained by integer chi.

Keywords: Architectural history; Rear Hall of Xixi Erxian Temple; Architectural modules; Construction chi

中国古代建筑模数-西溪二仙庙后殿

【摘要】后殿营造尺长 297.54 毫米，每尺 10 寸合 12 小寸。1 尺为基本模数。4 小寸为分模数，是 1 尺的 3 分之 1，6 小寸合半尺，也是分模数，应用于间广、架道、柱高等结构尺寸。0.4 小寸是分模数，是 1 尺的 30 分之 1，适用于材、栱、斗。这套建筑模数类似现代建筑模数。建筑各部分是整数尺约束下的比例。

【关键词】西溪二仙庙后殿；建筑模数；营造尺；比例。

1 概况及现有研究

西溪二仙庙位于山西省陵川县城西约三公里的岭常村，县城西边地势较低，沟岭纵横，有一条常年流淌的小溪名为西溪，二仙庙就在溪谷南坡。庙宇现状布局完整，沿中轴线依次为山门（兼倒坐戏楼）、献亭、前殿、后殿，两侧廊庑、配殿、楼阁有序排列，以前殿为界可划为前后两院。2001 年庙宇列入第五批全国重点文物保护单位，**文保信息为金至清**。

后殿为金代风格，面阔三间，进深六架椽，歇山顶。外檐铺作是五铺作，柱头铺作多为双假昂，补间铺作第二昂为真昂。内柱铺作出两跳华栱，也是五铺作。内外柱同高，后四椽栿与前乳柱压接于内柱铺作，通檐用三柱。前丁栿平置，绞入内柱铺作。后丁栿使用弯材，内搭于后四椽栿上。丁栿上另立山面梁架，形成歇山构架。

后殿尺度方面的研究以李会智、赵曙光、郑林友三位先生的《山西陵川西溪真泽二仙庙》为早 [1]，刊布了较多的测绘数据，以下简称文献 1。2008 年刘畅、张荣、刘煜三位先生发表了《西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析》 [2]，文中记录了较为精细的实测数据，并对用尺和历次维修痕迹进行了分析，以下简称文献 2。2015 年姜铮、李沁园、刘畅三位先生发表了《西溪二仙宫后殿大木设计规律再讨论——基于 2010 年补测数据》 [3]，文中又公布了新的测绘数据，拟合营造尺为 309 毫米，以下简称文献 3。2015 年刘畅、徐扬、姜铮三位先生发表了《算法基因——两例弯折的下昂》 [4]，就后殿及同类建筑的昂制进行了对比分析。

2 营造尺与柱头平面

柱头平面是建筑主要参数，也是神居与祈福的主要空间，应符合整数尺寸。三方文献的柱头面阔数据开列如表 1。假设通面阔 390 寸、通进深 350 寸，则面阔明间为 160 寸，面阔梢间 115 寸，进深心间为 130 寸，进深梢间 110 寸。以文献 1 数据推算的营造尺均值为 298.48 毫米，文献 2 推算为 297.88 毫米，文献 3 推算为 297.54 毫米。比较三方数据，都属合理，文献 3 的数据是多样本取均值，较为精细，且金构营造尺多为 296 毫米左右。拟合**营造尺为 297.54 毫米**。

中国古代一直有小寸度量，既每尺为 10 寸，合 12 小寸。如表 1、图 1，柱头平面尺寸也可折算为整小寸，各部分是 4 小寸和 0.4 小寸的倍数。1 尺、4 小寸、0.4 小寸是一系列的模数，用于协调建筑。[此处借用法式概念，定义 0.4 小寸为份，则建筑各部分皆可用份数表示。](#)

表1 西溪二仙庙后殿柱头平面推算营造尺

	原始数	假设为寸	推算营造尺	营造尺297.54毫米折算		营造尺297.54毫米拟合				备注
	毫米	寸	营造尺长	寸	相关度	寸	小寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数	
通面阔	11604	390	297.538	389.998	99.999%	390	468	117	1170	文献1
通进深	10480	350	299.429	352.222	100.635%	350	420	105	1050	
营造尺均值			298.484							
通面阔	11610	390	297.692	390.200	100.051%	390	468	117	1170	文献2
面阔明间	4781	160	298.813	160.684	100.428%	160	192	48	480	
东次间	3410	115	296.522	114.606	99.658%	115	138	34.5	345	
西次间	3419	115	297.304	114.909	99.921%	115	138	34.5	345	
通进深	10440	350	298.286	350.877	100.251%	350	420	105	1050	
前进	3281	110	298.273	110.271	100.246%	110	132	33	330	
后进	7159	240	298.292	240.606	100.253%	240	288	72	720	
营造尺均值			297.883							
进深梢间	3272	110	297.455	109.968	99.971%	110	132	33	330	文献3
进深心间	3863	130	297.154	129.831	99.870%	130	156	39	390	
通进深	10407	350	297.343	349.768	99.934%	350	420	105	1050	
面阔次间	3406.4	115	296.209	114.485	99.553%	115	138	34.5	345	
面阔明间	4792.5	160	299.531	161.071	100.669%	160	192	48	480	
通面阔	11605.3	390	297.572	390.042	100.011%	390	468	117	1170	
营造尺均值			297.544							

图1 西溪二仙庙后殿柱头平面示意图

3 材掣

材掣数据开列拟合如表2。

营造尺：297.54毫米								备注
	原始数			拟合数				
	毫米	折为寸	折为小寸	寸	小寸	相关度	0.4小寸倍数	
檐下拱枋材高	210	7.058	8.469	7	8.4	99.18%	21	文献1
檐下拱枋材宽	140	4.705	5.646	4.667	5.6	99.18%	14	
足材	295	9.915	11.898	10	12	100.86%	30	
乳栿高	360	12.099	14.519	12	14.4	99.18%	36	
前乳栿后端受压处高	295	9.915	11.898	10	12	100.86%	30	
乳栿宽	230	7.730	9.276	7.667	9.2	99.18%	23	
四椽栿高(小值)	615	20.669	24.803	20.667	24.8	99.99%	62	
四椽栿高(大值)	665	22.350	26.820	22.333	26.8	99.93%	67	
四椽栿宽(跨空部分)	520	17.477	20.972	17.333	20.8	99.18%	52	
平梁高	390	13.107	15.729	13	15.6	99.18%	39	
平梁宽	252	8.469	10.163	8.333	10	98.39%	25	
割牵高(晚期月梁造)	240	8.066	9.679	8	9.6	99.18%	24	
割牵宽(晚期月梁造)	160	5.377	6.453	5.333	6.4	99.18%	16	
缴背高	205	6.890	8.268	7	8.4	101.60%	21	
缴背宽	140	4.705	5.646	4.667	5.6	99.18%	14	
后丁栿高(自然弯材)	375	12.603	15.124	12.667	15.2	100.50%	38	
后丁栿宽(自然弯材)	285	9.579	11.494	9.667	11.6	100.92%	29	
头跳跳高	301.538	10.134	12.161	10	12	98.67%	30	文献2
二跳跳高	291.769	9.806	11.767	10	12	101.98%	30	
铺作材宽均值	136	4.571	5.485	4.667	5.6	102.10%	14	
单材广	216.2	7.267	8.721	7	8.4	96.32%	21	文献3
补间铺作足材广	304.3	10.229	12.274	10	12	97.77%	30	
华拱实物足材广	302.2	10.158	12.190	10	12	98.44%	30	
柱头铺作足材广	293.2	9.855	11.827	10	12	101.47%	30	
材宽	137.6	4.625	5.550	4.667	5.6	100.90%	14	
契	86	2.891	3.469	3	3.6	103.78%	9	

3.1 拱枋材

拱枋材宽三方数据相近，以小寸约束，材宽拟合为5.6小寸，合4.667寸，合14份。

文献1中单材接近8.4小寸，文献2里单材接近8.8小寸。不妨与同期遗构进行对比，通过材契比例能否确定材契份数。如表3，从北宋至元代的三坐建筑材契断面比例是不固定的，甚至同一建筑的拱枋材断面都不统一^{[5][6][7]}。不是比例优先，是以0.4小寸为度量单位的尺寸优先，这种办法能更好的适应结构需要，也能合理利用木料，在枋材成为标准化大宗商品前极具优势。

	尺长	材契	寸	小寸	0.4小寸倍数	年代
冶底岱庙	320.6毫米	材宽	3.667	4.4	11	宋元丰三年(公元1080年),后世局部装修
		单材高	6.000	7.2	18	
		契	2.333	2.8	7	
		足材	8.333	10	25	
		铺作外跳	23.333	28	70	
晋城二仙庙	299.39毫米	材契	寸	小寸	0.4小寸倍数	宋绍圣四年(公元1097年)至政和七年(公元1117年)
		材宽	4.333	5.2	13	
		契	3	3.6	9	
		跳头横枋材宽	4	4.8	12	
		一跳单材广	6.667	8	20	
		二跳单材广	6.333	7.6	19	
		一跳足材广	9.667	11.6	29	
二跳足材广	9.333	11.2	28			
大阳汤帝庙	316毫米	材契	寸	小寸	0.4小寸倍数	元代遗构
		单材宽	2.833	3.4	8.5	
		单材高	5.333	6.4	16	
		足材宽	3.333	4	10	
		足材高	7.333	8.8	22	
		契	2.000	2.4	6	
铺作外跳	18.667	22.4	56			

再来看实测数据，文献 1 数据出自山西古建筑系统，虽精度不到毫米，却是从维修者或匠人角度理解的数据，会更关注维修时如何装配为斗拱，有合理的一面。文献 3 的数据是三维扫描而来，三维测绘整体大木构架有优势，而对小构件的小尺寸则无优势，木材的变形扭曲都会计算在内，不如手工测绘精度好。文献 3 特别说明单材高 216.2 毫米，是以华拱底至拱端坐斗底的高度作为单材尺寸，是足材拱身上的样式尺寸。此殿华拱外跳是双假昂样式，拱头外形复杂，但拱底外端不是装配面，尺寸精度要求要小于形状和样式的要求。华拱外跳头受力是单方面的下压，华拱与泥道拱交点的受力是下顶上压，受力方向不同，变形也不同。古人应知道拱身受力特点，为使受力均匀应将拱两端上翘，类似扁担两头微翘，装配后有一定预应力，猜测此样式尺寸有预留性偏大因素。综合以上，以文献 1 数据为主，拟合单材广为 8.4 小寸，合 7 寸，恰 21 份，足材 1 尺，合 12 小寸，恰为 30 份，槩 3.6 小寸。足材高与法式的四等材接近，材宽略小于法式四等材。

3.2 其他材

其他材的数据来自文献 1，皆以小寸约束，列于表 2。

乳栿高 1.2 尺，宽拟合为 23 份，乳栿后端压于四椽栿下，后端插入材槩层受压部分为一足材。

四椽栿高为 62 份至 67 份，接近两材两槩，栿跨空部分宽 52 份，接近两材一槩。

平梁宽 25 份。高为 39 份，约为 1 材两槩，平梁参与了上架铺作的交构，在材槩层中应计为一足材。

劄牵，文献 1 特别说明劄牵月梁造，经后世改易，拟合为高 24 份，宽 16 份，与一材造略有区别。

后丁栿是利用的自然弯材，以底皮计，内外高差恰是四椽栿的高，跨空弯度非常大。材断面高 38 份，接近 1 材两槩，宽 29 份接近一材一槩。

缴背是一根单材。

这些材度量如何完成？是以份数度量吗？为何不是 10 份、20 份、30 份这样的整倍数份表示？有些是接近材槩倍数的，也有符合整数小寸或整数寸的。究其原因，还是与营建思路有关。

此殿的营建是以系列模数展开，主要外形符合整数尺，部分结构以分模数 4 小寸倍数表示，更小的结构则以分模数 0.4 小寸度量，是模数协调。不是以材为中心，不是以铺作为中心，更不是以开间为中心。具体到梁栿材，匠人应有一个大致比例规则，如四椽栿要有两材两槩，平梁大约是 1 材 2 槩。屋主备料有多种，匠人会根据情况选用。比如有两条木料接近平梁规格，一条高为 1 材 2 槩略大，约为 42 份，另一条为 1 材 2 槩略小，约为 37 份，那么匠人都会选用，时间和条件允许则斫制的更精细些，工期较紧则主要加工出入斗口与其他构件交接部分。梁栿长以丈计，0.4 小寸约 1 厘米，梁栿断面达到 1 厘米的精度，完全无必要。这是一种以整体尺寸为目标，结构需要为核心，以装配为主的营造。综上，构件权衡或有一套规则，或以材槩倍数为准，但终归是以 0.4 小寸度量，但标准宽泛灵活，只在交接和装配部位做精确要求，此为模数约束下的度量方式。

4 斗与拱

4.3 斗

栌斗上宽拟合为 18.8 小寸，合 47 份，上深(顺华栱方向)45 份，平欹也属于栌的范畴，拟合为 17 份，合 6.8 小寸。

其他小斗的相关数据不详。估算散斗底宽 17 份，散斗底深 14 份。交互斗底深 17 份，底宽 19 份。平欹为 9 份，合 3.6 小寸。做为制图依据。

4.4 铺作内跳

文献 1 数据为 740 毫米，约 30 小寸，合 75 份。文献 3 只有二层华栱内跳出数据，内二跳华栱与内一跳华栱差为 310.5 毫米，与文献 1 基本相同。根据相互关系，铺作内跳拟合为 75 份，合 30 小寸。

4.5 铺作外跳

三方数据差异不大，误差也在合理范围，但以 0.4 小寸约束还是有差异。文献 1 的数据约为 80 份，文献 2 数据约合 84 份，文献 3 的数据约合 82 份。

从整尺寸和比例考虑，文献 2 的外跳可拟合为 84 份，合 2 尺 8 寸，此数也是通进深 350 寸的 25 分之 2，符合简明比例。也可拟合为 27.5 寸，前后撩檐榑距恰为 405 寸。从整数份出发，文献 1 的外跳恰好是 80 份，合 32 小寸，符合整数度量。从数据出发，文献 3 的测绘最晚，有后发优势，而且公布了各样本数据，测绘较精细。

看同期遗构情况，如表 3，同样以 0.4 小寸为份值的三坐建筑。晋城二仙庙和冶底岱庙是宋构，铺作外跳拟合为 80 份和 70 份，是以整数份为准。太阳汤帝庙的铺作外跳 56 份，合 22.4 小寸，既不是整数寸，也不是整数份。当然这三坐遗构的数据精度也不好，拟合也有待商榷。三坐遗构跨越宋、元，构建思路发生着细微变化，铺作越来越独立，更注铺作本身，铺作更加规格化了。后殿体量同前两坐宋构，整体风格和体量相近，都是三间殿堂。太阳汤帝庙的风格大变，檐额粗壮，栱枋细小，铺作与大木构关系发生了变化。所以参照表 3 中两坐宋构，拟合铺作外跳为 80 份，如图 2，铺作外跳 32 小寸。铺作内跳 30 小寸，则铺作内外跳合计为 62 小寸，合 155 份。如图 3、5，前后撩檐榑距为 484 小寸。

4.6、泥道慢栱与铺作间距

泥道慢栱长能满足铺作均匀布列是基本要求。如图 4、5，明间广 192 小寸，补间两朵，要安排三个泥道慢栱，慢栱不能超 64 小寸。面阔梢间 138 小寸，进深梢间 132 小寸，补间一朵，用于安排慢栱的空间是 66 和 69 小寸。但两梢间的补间铺作不能居中，因为补间真昂尾与大角梁尾不能冲突。檐柱中至下平榑平长为 56 小寸，补间铺作应偏向殿中心。如图 4、5，不知补间铺作相关数据，示意图中没有体现补间铺作。

照顾三种间广，猜测泥道慢栱长为 54 小寸，在面阔明间，泥道慢栱头距为 10 小寸。此为将泥道慢栱统一规格的拟合，或许根据需要调整各泥道慢栱长也未可知，因为这是以模数展开的营造，不是以铺作为核心，后殿补间铺作究竟如何布列尚待进一步研究。

5 架道与举折

5.1 架道平长

如表 5，架道平长数据来自文献 2 和文献 3。如表 1、图 3、4、5，进深心间广 130 寸，脊步为 78 小寸。前后金步文献 2 和 3 的数据略有差异，从对称关系拟合为金步 76 小寸。檐步(柱头以内)为 56 小寸，合 140 份，包括铺作外跳为 220 份，88 小寸。架道划分是以 4 小寸为模数。

	原始数		拟合数						备注	
	毫米	折为寸	寸	小寸	相关度	4小寸倍数	0.4小寸倍数			
檐步举	1050	35.289	42.347	35.833	43	101.54%	10.75	107.5	文献2	
金步举	1177	39.558	47.469	40.417	48.5	102.17%	12.125	121.25		
脊步举	1546	51.959	62.351	50.417	60.5	97.03%	15.125	151.25		
总举	3772	126.773	152.127	126.667	152	99.92%	38	38		
前檐步(柱内)	1411	47.422	56.907	46.667	56	98.41%	14	14		
前金步	1870	62.849	75.418	63.333	76	100.77%	19	19		
前脊步	1939	65.168	78.201	65	78	99.74%	19.5	19.5		
后脊步	1939	65.168	78.201	65	78	99.74%	19.5	19.5		
后金步	1924	64.664	77.596	63.333	76	97.94%	19	19		
后檐步(柱内)	1357	45.607	54.729	46.667	56	102.32%	14	14		
铺作出跳	835	28.063	33.676	26.667	32	95.02%	8	8		
檐步平长(含铺作)	2246	75.486	90.583	73.333	88	97.15%	22	22		
前檐步(柱内)	1391.3	46.760	56.112	46.667	56	99.80%	14	14		文献3
前金步	1861.3	62.556	75.068	63.333	76	101.24%	19	19		
前脊步	1910.3	64.203	77.044	65	78	101.24%	19.5	19.5		
后脊步	1910.3	64.203	77.044	65	78	101.24%	19.5	19.5		
后金步	1910.3	64.203	77.044	63.333	76	98.65%	19	19		
后檐步(柱内)	1391.3	46.760	56.112	46.667	56	99.80%	14	14		
铺作出跳	814.4	27.371	32.845	26.667	32	97.43%	8	8		
檐步平长(含铺作)	2205.7	74.131	88.957	73.333	88	98.92%	22	22		
普拍枋(估算)				4	4.8		1.2	12	估算	
栌斗平欹	165	5.545	6.655	5.667	6.8	102.19%	1.7	17	文献1	
一层华栱	295	9.915	11.898	10	12	100.86%	3	30		
二层华栱	295	9.915	11.898	10	12	100.86%	3	30		
三层令栿耍头	295	9.915	11.898	10	12	100.86%	3	30		
替木	140	4.705	5.646	4.667	5.6	99.18%	1.4	14	文献3	
撩檐椽径	290	9.747	11.696	10	12	102.60%	3	30		
椽替合计(估算)				13.667	16.4		4.1	41	估算	
铺作高				53.333	64		16	160	估算	

图3 西溪二仙庙后殿上架侧样示意图

图4 西溪二仙庙后殿正视示意图 单位：小寸

图5 西溪二仙庙后殿柱头平面仰视示意图 单位：小寸

5.2 铺作高

铺作各层材枋清楚，数据如表 5，如图 2。栌斗平欹拟合为 6.8 小寸。两层华拱和一层令拱共三足材，合计 36 小寸。搏径拟合为 1 尺合 12 小寸，替木 5.6 小寸，但搏与替木均不是理想几何体，需要斫削出一个配合面才能组合在一起，拟合搏替总高为 16.4 小寸，合 41 份。普拍枋的情况很特殊。前檐现有普拍枋较为粗壮，近似原木略加斫制而成，类似元代较流行的檐额。其他位置普拍枋很薄，近似一个材宽。文献 1、2、3 都提到后殿有过改易，前檐阑额现为月梁造，还有雕花的雀替，是明清风格。所以前檐现普拍枋并非原物。拟合原普拍枋高为 4.8 小寸合 12 份。铺作总高为 64 小寸，合 160 份，如图 2。

5.3 举屋和折屋

如表 5，屋举拟合为 152 小寸。根据原始数，各架道净举拟合如表 6、图 7。金步净举的相关度只有 102.17%，绝对差异约 1 小寸，不到 3 厘米。脊步净举相关度只有 97.03%，绝对差异约不到 2 小寸，约 5 厘米。后殿上架后世曾有改易，此精度在合理范围内。

	平长	以撩檐搏计 累计平长	净举高	以撩檐搏计 累计举高	累计举高 原始数	累计举高 相关度	折屋举屋规则
檐步	88	88	43	43	42.347	101.541%	折总举的9分之7
金步	76	164	48.5	91.5	89.816	101.874%	折总举的9分之8
脊步	78	242	60.5	152	152.168	99.890%	总举据外形比例拟定

图6 西溪二仙庙后殿大角梁45度角布列示意图

如图7，截总举的9分之8，连至撩檐搏上皮，上平搏缝可得金步举高为91.5小寸。截总举9分之7，连至撩檐搏上皮，下平搏缝与连线交点，可得檐步举43小寸。

图7 西溪二仙庙后殿折屋示意图

6 檐飞与出际

6.1 山架外推

如图4，山面丁袱上重新架设了一组四椽梁架，承托起了山面檐步椽和歇山构架，可称为山架外推。根据山面檐步56小寸，可知此山架从内柱缝向外推出82小寸，此为正脊的基础。正脊(两山架外推之间)为356小寸。通面阔为468小寸，铺作外跳32小寸，东西撩檐搏距为532小寸。两者比例为0.6691比1，约为2比3，这个比例是建筑外形比例的重要基础。

6.2 檐飞

如图2、3，檐步平长88小寸，以撩檐搏为界，椽飞平出不能太长，超出必然外倾。以檐步柱内平长56小寸为参照，飞子头自撩檐搏平出估算为58小寸，飞子头自柱心平出为90小寸。椽飞之外尚有勾头滴水，估算勾头滴水自柱心平出为93小寸，合7.75尺。如表7，殿基下檐出为7尺，上檐出7.75尺符合逻辑关系。那么前后飞子头距为600小寸，恰合5丈。东西飞子头距为648小寸，合5丈4。

6.3 角梁与翼角套兽

大角梁后尾压在下平搏交点，仔角梁悬挑而出。文献1中有一幅转角铺作图，量取栌斗心至套兽头平长约为3740毫米。大角梁和仔角梁位置明确，但角梁以下的转角铺作耍头、昂尾、靴契、内跳等构件交接关系不明，故只画出角梁与栌斗位置如图6。套兽45度角平出约151.5小寸，根据45度角计算套兽正侧平出

为 88.89 寸，拟合为 90 寸，合 108 小寸。如图 4、5，东西套兽头距为 570 寸，合 684 小寸，合 1710 份。套兽头自柱心 45 度角平出为 152.73 小寸。

如图 6，翼角部分，角昂和大角梁是受力关键。以角栌斗中心为支点，内平长是 56 小寸的根号 2 倍，外平长为 108 小寸的根号 2 倍，外长约为内长的 2 倍。下平榑交点压着大角梁尾，大角梁尾悬空，形成内外平衡。补间铺作真昂也起着内外平衡的作用，并与角昂和大角梁撑起翼角，角梁又与金步上架关联。这是一套复杂的组合关系，各部位都符合比例关系，整体与局部安排合理，尺寸数据明确，有定性和定量计算，有力学计算元素。当然这与现代工程力学相去甚远，很大程度上源于古人的经验积累的摸索。后殿已傲然屹立八百余年，再经千年结构依然平衡。与后殿相似的实物还有很多，但没有发现文字理论汇总，可称为力学计算的实用主义。

6.4 正脊与套兽

法式中出际有规定，两椽屋出际 2 尺至 2 尺 5 寸，四椽屋出 3 尺至 3 尺 5 寸，六椽屋出 3 尺 5 寸至 4 尺，八至十椽屋出 4 尺 5 寸至 5 尺，若殿阁转角造，出际长随架。按六椽屋计算出际为 4 尺，合 48 小寸，按歇山建筑计算，檐步柱内平长 56 小寸，出际同此架长。

按比例估算。东西套兽头距 684 小寸，合 5 丈 7 尺。依照黄金分割比例估算正脊长为 3 丈 5 尺，合 420 小寸。那么出际为 32 小寸，与铺作外跳同。

大致观察，后殿出际瓦头基本在山墙居中位置，略小于通面阔。如图 4、5，出际估算为 50 小寸，则正脊长为 456 小寸，合 380 寸。与东西套兽头距 684 小寸的比例为 2 比 3。如图 4。

比较以上算法。出际 48 小寸或 56 小寸是套用法式成例，这两种算法关注出际本身，而对建筑主要参数，如正脊和四至并不关注。出际 32 小寸和 50 小寸是考虑局部与整体和比例，先有整体概念，才考虑局部。现出际约在山墙位置，显然出际是 50 小寸，正脊与套兽头距 2 比 3 的比例符合后殿情况。

从设计方法看，后殿要比法式更注重外形比例，先确定外形尺寸，再以模数协调进行的营造。正脊与套兽头距比例增大，举高增大，建筑显得雄壮威武。

7 殿基与柱网

7.1 殿基

文献 1 记录了殿基数据，相关数据开列如表 7。以营造尺 297.54 毫米约束，殿基外皮出柱心约为 7 尺，殿基阔拟合为 530 寸，殿基深为 490 寸。

文献 1、2 都对后殿台维修史做了分析，主要如下：碑文记录殿基曾在万历年间进行了大修。现前檐两平柱的柱顶石为民国之物。前廊下的金大定碑坐已埋入台明地平以下。土衬石与现台帮有构造通缝。所以现台明不是始建面貌。从上下檐出关系和修整痕迹看，变化最大的应是台明高度，现状约为 36 小寸，估算金代碑坐埋入地平部分，拟合为 30 小寸，合 25 寸。

7.2 柱网

后殿现状只有前檐两平柱和前槽两金柱，均为石柱，檐墙内无柱，在墙头各栌斗底置柱顶石以稳固普拍枋和栌斗。文献 1 和文献 2 均认为是后世改易的结果。

以墙代柱的做法元代开始出现，如大阳汤帝庙，是在后墙等隐蔽处。无柱时墙体代表建筑的关键节点，需估算柱高，以探寻建筑整体比例。

根据整数尺，估算柱高为140寸，较面阔明间略小。文中制图以此为准。

现存遗构中有一部分在高度方向采用比例算法，即以室内地平计，撩檐榑高与脊榑高符合黄金分割比例。以此估算柱高为150寸，合180小寸。则撩檐榑高为242小寸，脊榑高394小寸，两者是黄金分割比例。真实情况有待进一步研究。

8 结论

后殿营造尺为297.54毫米，每尺10寸，合12小寸。

后殿是在一系列模数协调下组织营造。基本模数为1尺，建筑主要参数以此设计。分模数4小寸和6小寸，间广、柱高、铺作高、屋举均以此度量。分模数0.4小寸，用于约束材枋、斗子和棋子。

后殿没有使用法式材份制。枋材宽5.6小寸，材高8.4小寸，槲3.6小寸，足材1尺合12小寸。

	营造尺：297.54毫米				备注	
	寸	小寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数		
殿基阔	530	636	159	1590	有改易估算	
殿基深	490	588	147	1470		
殿基高	25	30	7.5	75		
殿基高	26.667	32	8	80	估算	
柱高	140	168	42	420		
铺作高	53.333	64	16	160		
举高	126.667	152	38	380		
脊榑上至鸱吻上	93.333	112	28	280		估算方案一
铺作加举高	180	216	54	540		
柱底至撩檐榑上	193.333	232	58	580		约3比5
柱底至脊榑上皮	320	384	96	960		约1比2
殿基下皮至撩檐榑上	220	264	66	660		
殿基下皮至鸱吻上	440	528	132	1320		估算
殿基高	16.667	20	5	50		
柱高	150	180	45	450		
铺作高	53.333	64	16	160		
举高	126.667	152	38	380		
脊榑上至鸱吻上	90	108	27	270	估算方案二	
铺作加举高	180	216	54	540		
柱底至撩檐榑上	203.333	244	61	610	黄金分割	
柱底至脊榑上皮	330	396	99	990	约1比2	
殿基下皮至撩檐榑上	220	264	66	660		
殿基下皮至鸱吻上	440	528	132	1320	估算	
通面阔	390	468	117	1170		
面阔明间	160	192	48	480		
面阔次间	115	138	34.5	345		
通进深	350	420	105	1050		
进深心间	130	156	39	390		
进深次间	110	132	33	330		
东西套兽头距	570	684	171	1710		黄金分割
正脊	350	420	105	1050		3分之2
估算正脊	380	456	114	1140		
东西套兽头距	570	684	171	1710	估算	
南北套兽头距	530	636	159	1590		
铺作内跳	25	30	7.5	75		
铺作外跳	26.667	32	8	80		
泥道拱长	31.667	38	9.5	95		
华拱长(坐斗外沿计)	35	42	10.5	105		
枋材宽	4.667	5.6	1.4	14		
枋材单材高	7	8.4	2.1	21		
槲	3	3.6	0.9	9		
足材	10	12	3	30		

与后殿类似的有华严寺大雄宝殿、晋城二仙庙、冶底岱庙、大阳汤帝庙等一

系列实例，说明从宋至元，在晋东南地区，建筑模数已普及。

后殿主要外形数据开列如表 8，这些复原数据是依据现有结构和和改易痕迹而来，主体大木部分支持这样的外形，做为猜想，姑且听之。

1)、正脊与东西套兽头距的比例为黄金分割比或 2 比 3。

2)、方案一中，大木作部分以室内地平为准，撩檐榑高与脊榑高的比例约为 3 比 5。以室外地平为准，撩檐榑高与鸱吻上皮的的比例约为 1 比 2。

3)、方案二中，大木作部分以室内地平为准，撩檐榑高与脊榑高的比例约为黄金分割。以室外地平为准，撩檐榑高与鸱吻上皮的的比例约为 1 比 2。

[1]李会智,赵曙光,郑林有.山西陵川西溪真泽二仙庙[J].文物世界,1998,(第2期).

[2]刘畅,张荣,刘煜.西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析[J].建筑史,2008,(第0期).

[3]姜铮,李沁园,刘畅.西溪二仙宫后殿大木设计规律再讨论——基于2010年补测数据[J].建筑史,2015,(第2期).

[4]刘畅,徐扬,姜铮.算法基因——两例弯折的下昂[J].中国建筑史论汇刊,2015,(第2期).

[5]晋城二仙庙修缮工程竣工报告.北岳文艺出版社,2019.03.

[6]泽州岱庙修缮工程竣工报告.北岳文艺出版社,2019.03.

[7]太阳汤帝庙修缮工程竣工报告.北岳文艺出版社,2019.03